

Peran Sembalun Community Development Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa Sembalun

Latifah Handayani^{1*}, M. Saleh Yahya Himni²

¹Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Indonesia

²Institut Studi Islam Sunan Doe, Indonesia

*Corresponding Email: fhaanifa@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 10-10-2023

Disetujui: 20-10-2023

Terbit: 11-11-2023

Abstrak

Manusia, alam, hewan dan tumbuhan merupakan satu kesatuan yang membentuk siklus kehidupan. Empat unsur ini adalah syarat keseimbangan untuk bertahannya sebuah kehidupan. Jika salah satu nya terganggu maka unsur yang lain akan ikut terganggu. Masalah lingkungan yang tengah terjadi juga disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan. Akibat dari kemiskinan, alam adalah satu- satunya objek yang dipandang mampu membebaskan dari pliknya masalah perekonomian yang semakin melilit kehidupan. Jika demikian maka keseimbangan alam untuk kehidupan generasi selanjutnya tak lagi terpikirkan. prilaku masyarakat yang kian brutal menyebabkan berbagai macam persoalan kehidupan kian bermunculan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai kesadaran ekologi dan pengembangan perekonomian yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan yaitu Sembalun Community Development Center yang tengah berada di pulau Lombok, tepatnya di desa Sembalun, sebuah desa disekitaran lereng gunung Rinjani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, analisis deskriptif. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa SCDC sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam serta kesejahteraan sosial perekonomian masyarakatnya.

Kata Kunci: Kesadaran, Ekologi, Sembalun Community Development Center

Cara Sitasi: Handayani, L., & Himni, M., S., Y. (2023). Peran Sembalun Community Development Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa Sembalun. ASSKRUIE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Hlm, 12-27. Vol. 1, No. 1, 2023.

PENDAHULUAN

Sudah umum diketahui bahwa isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu global selain demokrasi dan hak asasi manusia (Prayoga, 2022). Sejak akhir tahun 70-an, lingkungan hidup menjadi sebuah agenda politik, ekonomi, dan bisnis global (Supriatna, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa (Subarkah & Rachman, 2020). Kekayaan alam indonesia pun sudah diakui oleh berbagai kalangan negara di dunia. Terlebih keindahan pantai dan pegunungan yang sudah tentu

menjadi objek utama keindahannya. oleh karena itu tak jarang para wisatawan lokal maupun luar berbondong-bondong datang untuk menikmati keindahan alamnya.

Begitu pula dengan salah satu pulau yang ada di Indonesia, yakni sebut saja pulau Lombok. Sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisah oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau Lombok memang terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotik dan mempesona (Mentari, 2023). Pulau Lombok saat ini sudah menjadi salah satu ikon wisata Indonesia, keindahan pulau Lombok tiada duanya di Indonesia, keramahan masyarakat Sasak, keindahan pantainya, terumbu karang dan kekayaan hayati yang luar biasa, kemegahan gunung Rinjani serta keunikan budaya Sasak banyak yang mengundang decak kagum wisatawan dalam maupun luar negeri. Dengan pantai-pantai indah, Gunung Agung Rinjani dan kehidupan laut spektakuler yang menarik untuk dijelajahi. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak destinasi wisata baik di darat maupun di laut. Tidak heran jika Lombok adalah destinasi terpopuler di Nusa Tenggara Barat (Syihabudin et al., 2022).

Tidak hanya indah namun ia juga kaya dengan hasil alamnya seperti hasil tambang, minyak bumi, dan hasil laut. Tidak sedikit orang mancanegara yang berburu bebatuan di Martapura dan mutiara di Lombok. Memiliki aset kekayaan alam yang begitu luar biasa tentu membuat masyarakatnya hidup sejahtera.

Namun, melihat fakta yang terjadi, tak sedikit kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tergolong masyarakat miskin. Jika kita bandingkan dengan negara Belanda yang kecil dan tidak bisa memproduksi rempah-rempah, batu-batuan, minyak bumi, dan hasil laut itu tercatat sebagai salah satu negara dengan penduduk yang paling bahagia di dunia (Wahyudi Wijayanto, 2022). Lebih tepatnya Belanda berada di urutan keempat setelah Denmark, Finlandia, dan Norwegia.

Melihat realitas yang terjadi tentu hal ini tidak sesuai dengan kondisi alam yang begitu kaya dan kondisi masyarakat yang masih tergolong miskin. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Sejauh ini pengamatan peneliti berdasarkan fakta-fakta yang terjadi terhadap masalah kemiskinan tentu bukan karena kondisi sumber daya alam, namun bisa dikatakan karena rendahnya sumber daya manusianya (Rizqi, 2023).

Selanjutnya, terhadap apa yang menjadi realita pada masyarakat Lombok Timur pada umumnya data Badan Pusat Statistik Lombok Timur terakhir menunjukkan angka

kemiskinan di Lombok Timur meningkat sebesar 0,14 persen. Selanjutnya data makro angka kemiskinan yang disajikan terakhir tahun 2015 ini mencapai 19,14 persen dari sebelumnya 19 persen (Zulkurnain, 2021).

Kepala BPS Lotim, Sapuan pada suara NTB, menjelaskan bahwa data kemiskinan makro warga kabupaten Lotim yang tingkat konsumsinya 2100 kalori perhari. Dari jumlah penduduk Lotim 1,2 juta jiwa saat ini, maka jumlah penduduk miskin Lotim secara makro sebesar 222.019 jiwa. Selain kemiskinan secara makro, BPS juga memiliki data kemiskinan secara mikro (Jayanti & Italina, 2022). Terlihat data kemiskinan makro dan mikro ini terlihat sangat jauh. Jumlah angka kemiskinan mikro mencapai 473.836 jiwa. Kemiskinan mikro ini lebih detail dan indikatornya tidak saja dari sisi konsumsi. Kemiskinan mikro tersebut, variabel indikatornya tidak dilihat dari konsumsi saja, melainkan dari kondisi rumah dan lainnya juga.

Angka kemiskinan mikro lebih besar dapat terjadi karena dimasukkannya warga yang hampir miskin di dalamnya (Bahasoan et al., 2019). kemiskinan makro adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan yang mikro, termasuk yang terancam menjadi miskin.

Wakil bupati Lotim H.Haerul Warisin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjelaskan bahwa masalah data kemiskinan di Lotim tidak saja dari statistik namun harus melibatkan orang-orang yang ada di perkampungan terpecil salah satunya seperti desa Sembalun yang berada di sekitaran lereng gunung Rinjani. Namun di sisi lain, pandangan Wakil Bupati Lotim menyatakan bahwa sejauh ini program-program yang dihadirkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lotim mendorong terus terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat Lotim inipun terus membaik. Sehingga yang semestinya perekonomian masyarakat yang terlihat membaik, kemiskinan masyarakatpun seharusnya menurun (Putra, 2023). Untuk mengetahui yang lebih ril Wakil Bupati Lotim menganjurkan untuk mendata ulang angka kemiskinan.

Melihat pernyataan dari data-data di atas baik dari BPS Lotim maupun dari hasil wawancara Wakil Bupati Lotim pada suara NTB, terlihat bahwa kemiskinan di Lotim secara umum masih relatif, namun berbeda kenyataannya terhadap apa yang dialami oleh masyarakat Sembalun yang tergolong masih berada di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura

(peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114). Demikian pula jika kita melihat struktur angkatan kerja Indonesia, sebanyak 55,3 juta (46,8 persen) lulusan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF, 2014), peringkat daya saing Indonesia berada pada peringkat 38 dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), dan Thailand (peringkat 37).

Begitu pula yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB terendah no.2 dari bawah dari 33 provinsi di Indonesia (Fahrurrozi et al., 2023). Hal ini sudah cukup membuktikan begitu rendahnya tingkat sumber daya manusianya.

Terlebih lagi jika masalah kemiskinan berdampak pada kerusakan alam. Banyak pakar mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi (Arifin, 2020). Jumlah penduduk miskin yang tinggal di Indonesia diperkirakan mencapai 12,49 % dari semua penduduk (Sutikno, 2020). Sebagai negara berkembang, presentase tersebut bisa menjadi hambatan untuk mensejahterakan penduduk. Kemiskinan di kota besar mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, tetapi penduduk miskin yang tinggal di desa cenderung merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi, mereka bisa merusak hutan atau lingkungan sekitar, atau mengambil kekayaan alam tanpa perhitungan. Penduduk miskin akan menebangi pohon untuk mencukupi kebutuhan hidup (Anggraini & Yanto, 2022, pp. 1990–2010). Mereka memanfaatkan lahan marginal secara tidak proporsional. Jika tidak ada sumber penghasilan yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka terpaksa merampas kekayaan alam untuk memenuhinya. Hutan menjadi satu-satunya tempat yang bisa mereka manfaatkan untuk bertahan hidup. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penduduk miskin cenderung dipengaruhi oleh pola pikir mereka. Lingkungan hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak ada rencana apapun untuk memanfaatkan kekayaan lingkungan seefektif mungkin.

Upaya-upaya untuk meminimalisir hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok tertentu baik dari pihak pemerintahan maupun masyarakat biasa, namun dalam upaya mencegah perilaku masyarakat yang demikian, tentu tidak cukup dengan upaya pelarangan saja tanpa disertai solusi terbaik untuk menjawab masalah yang tengah terjadi.

Krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini berakar pada kesalahan perilaku manusia berakar pada kesalahan cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan hubungan antara manusia dengan alam atau tempat manusia dalam keseluruhan alam semesta. Oleh karena itu, krisis lingkungan hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan fundamental pada cara pandang dan perilaku manusia.

Seperti yang dikatakan oleh Worster bahwa ia mengajak semua negara untuk melakukan perlindungan sedapat mungkin terhadap semua spesies, subspecies, beranekaragam kehidupan, komunitas dan ekosistem. Ia mengakui bahwa kita tidak bisa menghentikan kematian dan kepunahan spesies manapun. Yang bisa kita lakukan adalah tidak menambah kepunahan dan kematian itu dengan tindakan kita sendiri. Kita bisa menyelamatkan keutuhan yang terjadi sekarang dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih dimiliki oleh alam.

Tentu saja kita tetap berhak memanfaatkan warisan alam yang begitu kaya. Namun, itu dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang penuh untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepunahan pada kekayaan alam yang ada. Hal itu hanya bisa dilakukan kalau kita mempertimbangkan nilai yang lain, yang begitu kaya pada alam ini. Dan bukan hanya nilai ekonomi semata-mata. Namun, di samping itu juga ialah melestarikan warisan alam memberikan prioritas pada nilai lain selain nilai ekonomis: nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak kita ciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai kehidupan itu sendiri, sebuah fenomena, yang bahkan sekarang ini dengan kemampuan akal budi kita tidak mampu kita jelaskan.

Salah satu komunitas atau organisasi yang ada di Lombok yang berupaya menjawab permasalahan yang terjadi serta menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk melestarikan alam sekaligus memberikan solusi bagi masalah perekonomian masyarakat adalah Sembalun Community Development Center (atau biasa disebut CDC Sembalun atau SCDC). SCDC merupakan komunitas atau organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan lingkungan. Organisasi ini sangat terbuka bagi siapa saja yang mau ikut andil dalam programnya. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya para relawan yang turut membantu baik dari lokal maupun asing.

SCDC ini adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh salah satu pemuda yang bernama Royal Sembahulun. Di mana, lembaga tersebut didirikan pada tanggal 22 April 2009 dengan status badan hukum sejak tanggal sesuai dengan akte notaris yang beralamat di

Jl. Raya Sembahulun No. 101 Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Royal adalah penduduk asli desa Sembalun yang menjadi cikal bakal berdirinya komunitas ini. Ia merupakan salah satu dari lima orang peraih Award dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, atas dedikasi dan peran sertanya dalam memajukan pariwisata NTB. Penghargaan tersebut diserahkan pada penutupan Bulan Budaya Lombok-Sumbawa (BBLs) 2015. Berbicara masalah pariwisata, bagi Royal Sembahulun, NTB memiliki seluruh syarat yang diperlukan. Alam yang indah, budaya beragam, beragam situs sejarah serta kearifan budaya dan tradisi yang kental inilah yang menurutnya aset pariwisata yang bernilai jual tinggi. Termasuk juga persoalan keamanan.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Sedangkan pengertian metode kualitatif diartikan sebagai suatu jenis data yang berkaitan dengan analisis dan penafsiran data atau objek kajian (Achmad & Prastowo, 2022). Apalagi pelaksanaan penelitian dimulai dari pengalaman.

Dengan melakukan observasi lapangan di *Community Development Center* Sembalun, penulis juga melakukan analisis data, mulai melihat kondisi lembaga SCDC dan program yang dilaksanakan serta melakukan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pusat Pengembangan Masyarakat Sembalun

SCDC merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan pendidikan. Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini. Tujuan organisasi ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun perekonomian.

Komunitas yang dibina oleh SCDC adalah komunitas desa Sembalun itu sendiri, sebagai komunitas yang akan berperan langsung dalam mewujudkan tujuan dari SCDC itu sendiri. Masyarakat Sembalun segera diberikan pembinaan secara bertahap oleh orang-orang yang ahli di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan SCDC itu sendiri. Pendamping yang membimbing masyarakat Sembalun tidak hanya masyarakat lokal saja namun juga berasal

dari luar negeri. Mereka semua merupakan relawan yang sengaja berkunjung untuk memandu setelah pertama kali mendaftar secara online.

Di sini ketrampilan masyarakat dilatih hingga masyarakat siap terjun ke lapangan. Namun uniknya, tidak semua bentuk kegiatan atau program yang dilakukan SCDC lepas dari upaya SCDC dalam menjaga lingkungan agar tetap menjadi objek kenangan. Oleh karena itu, secara tidak langsung tujuan utama SCDC yaitu sebagai organisasi yang mencintai lingkungan hidup dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk melindungi, merawat dan memeliharanya adalah memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Sembalun.

Letak Sembalun Secara Geografis

Secara geografis Sembalun terletak pada ketinggian 0 – 2.000 meter di atas permukaan laut, dengan batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa, di sebelah selatan Kecamatan Suela, Lombok Timur, di sebelah barat Kabupaten Lombok Utara dan Gunung Rinjani. Taman Nasional. Kecamatan Sambelia Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Dengan demikian, Sembalun merupakan kawasan dengan potensi sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, khususnya untuk sektor pariwisata.

Selain pariwisata, sektor penggerak utama perekonomian masyarakat adalah pertanian dan perkebunan. Komoditas sektor pertanian pada umumnya berupa tanaman gogo, sayuran, dan buah-buahan.

Luas lahan yang diperuntukkan sebagai sumber penghidupan masyarakat adalah pertanian seluas 1.060 hektar dan kebun seluas 1.900 hektar. Atau dengan rata-rata kepemilikan tanah per orang, 5 hektar lahan pertanian dan 8 hektar kebun. Sembalun berpenduduk 21.000 jiwa.

Misalkan terkait dengan ketersediaan lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat dibayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu mengantarkan masyarakat Sembalun menjadi sejahtera.

Latar Belakang Berdirinya SCDC

Sumber daya alam adalah lingkungan alam yang mempunyai nilai guna memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga diartikan sebagai kondisi lingkungan bahan baku yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, padang rumput, dan sebagainya dapat dipulihkan. Oleh karena itu, sumber daya alam semuanya berasal dari

lingkungan abiotik dan biotik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang guna memenuhi kebutuhan manusia.

Sumber daya alam Sembalun mempunyai potensi untuk dikembangkan khususnya untuk bidang pariwisata. Keindahan alam, kesejukan udara, budaya, karakteristik masyarakat yang ramah dan suka menolong, serta berbagai faktor pendukung lainnya menjadikan Sembalun sebagai objek wisata yang sangat tepat.

Sembalun merupakan salah satu pintu masuk pendakian Gunung Rinjani yang paling efektif. Belakangan ini berkembang menjadi destinasi wisata, khususnya wisatawan mancanegara, dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Namun, manfaat pengembangan pariwisata di kawasan ini masih lebih luar biasa bagi wisatawan luar Sembalun.

Berbagai peluang yang terbuka bagi pembangunan masyarakat, khususnya perekonomian, untuk mendorong masyarakat lebih sejahtera masih terkendala oleh kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih banyak. Hal ini menjadi kendala yang menghambat kemajuan dan berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam membangunnya.

Berawal dari pengalaman pendiri SCDC sendiri, Mas Royal Sembahulun, saat mendaki Gunung Rinjani bertemu dengan seorang turis asing yang kemudian mengajaknya ngobrol bersama. Singkat kata turis asing tersebut bertanya kepada Mas Royal Sembahulun, yaitu sebagai penduduk asli Sembalun yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, jika dikembangkan dengan baik lalu apa yang bisa ia lakukan dan berikan kepada alam dan masyarakatnya. Apakah ia hanya seorang penikmat yang hanya melihat dan menyadari kekayaan alam yang dimilikinya tanpa melakukan tindakan bagaimana mengubah dan menjaga alam agar tetap menjadi aset yang dapat menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Pertanyaan inilah yang pertama kali ia pikirkan dan renungkan tentang kondisi alam dan manusianya. Ia menyadari bahwa ia mempunyai aset yang sangat besar yang bisa ia kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik dari segi alam maupun dari segi perekonomian.

Ditambah lagi dengan seringnya terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di sekitar Sembalun Lawang yang merupakan kiriman dari perbukitan di sekitarnya. Ia menyadari kondisi alam yang semakin buruk merugikan masyarakat baik harta benda maupun jiwa. Kondisi alam ini perlu dijaga dengan baik; masyarakat setempat

mengeksploitasi hutan secara tidak adil. Meski demikian, ia juga tidak bisa menyalahkan perilaku masyarakat karena ia menyadari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin kompleks membuat mereka bergantung pada alam, khususnya hutan. Melihat ketimpangan yang ada antara perilaku masyarakat dan kondisi alam yang semakin buruk, Mas Royal mulai memikirkan bagaimana cara mengajak masyarakatnya untuk menjaga dan menjaga alam secara baik, yakni tidak berperilaku merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan, selain mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial. Masyarakat mengenai kondisi perekonomiannya. Karena ia sadar bahwa kondisi kekacauan alam dan sosial ekonomi masyarakat tidak bisa dibiarkan terus menerus, jika dibiarkan tanpa ada tindakan pemberdayaan maka ia siap menghadapi kepunahan dan bencana lainnya di kemudian hari.

Oleh karena itu, hal inilah yang melatar belakangi Mas Royal yang awalnya hanya mendirikan komunitas kecil yang beranggotakan beberapa pemuda Sembalun, dan lama kelamaan banyak menghadapi tantangan dan hambatan baik dari komunitasnya maupun dari luar komunitas Sembalun, seperti tentangan langsung dari tokoh adat. karena kegiatan ini dinilai akan menggeser budaya lokal adat Sembalun yaitu adat istiadat nenek moyang yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi komunitas SCDC sebelum akhirnya dapat memberikan bukti nyata bagi masyarakat dan menjadi lembaga yang cukup besar dan disegani oleh masyarakat desa Sembalun.

Visi SCDC

Terciptanya manusia yang mandiri dan bermartabat melalui pengembangan sumber daya lokal.

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan pendidikan alternatif
2. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat
3. Memfasilitasi pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda sebagai upaya mendukung kemandirian masyarakat.
4. Memfasilitasi masyarakat secara individu dan kelompok dalam memanfaatkan sumber daya alam

Prinsip Kerja Lembaga SCDC

Dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan berpedoman pada prinsip budaya lokal dan menjunjung tinggi semangat kerjasama.

Ciri-ciri Masyarakat Sembalun

Masyarakat Sembalun merupakan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat budayanya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat tradisional, pola pikir dan cara pandang terhadap segala hal tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakatnya. Masyarakat Sembalun sangat antisipatif terhadap penafsiran dari luar. Misalnya budaya asing yang masuk harus melalui tahap filter terlebih dahulu dari tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Konservasi Sumber Daya Alam

Isu pemanasan global yang kini menjadi isu internasional sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengantisipasi dan mengatasinya, dan jauh sebelum SCDC berdiri, para pionir penggerak lembaga ini sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya kehutanan. masalah.

Kembali pada tujuan awal lembaga SCDC yaitu menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan hidup, tentunya tidak serta merta hanya sekedar mengeluarkan peringatan atau larangan untuk tidak merusak alam, namun SCDC harus mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap hal tersebut. kondisi permasalahan perekonomian masyarakat yang menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku masyarakat yang tidak menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan hidup khususnya hutan yang merupakan salah satu penopang stabilitas alam.

Upaya yang dilakukan SCDC dalam menyikapi permasalahan perekonomian masyarakat akan penulis jelaskan pada sub pembahasan selanjutnya. Upaya SCDC dalam meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat desa Sembalun akan penulis jelaskan dalam diskusi kali ini.

Dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi sektor ekowisata; alam merupakan obyek utama, sehingga kelestariannya harus dijaga melalui berbagai kegiatan dan upaya seperti:

- Reboisasi (penghijauan), yaitu penanaman pohon pada lahan yang gundul dan tempat-tempat rawan longsor atau bencana alam lainnya. Kegiatan ini dilakukan setiap enam

bulan sekali atau setahun sekali, tergantung kondisi alam. SCDC menjadi motor penggerak masyarakat untuk menjalankan program tersebut.

- Melaksanakan kegiatan bersih-bersih gunung yaitu membersihkan dan membuang sampah-sampah yang ada di gunung. Memberikan peringatan kepada setiap pendaki yang mendaki Gunung Rinjani untuk membawa sampahnya saat melakukan pendakian. Kemudian upaya lain untuk menjaga kebersihan gunung adalah dengan menyediakan papan peringatan di setiap sektor pariwisata Gunung Rinjani. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan SCDC untuk menjaga kebersihan Gunung Rinjani.

Tidak hanya kebersihan di Gunung Rinjani saja, kebersihan di seluruh sektor pariwisata juga tetap terjaga, seperti program kerjasama pembersihan lingkungan setempat.

- Pengendalian pengambilan kekayaan hayati yang ada, yang dapat mempengaruhi ekosistem di dalam kawasan alam dan berbagai kegiatan terkait lainnya.
- Melakukan pemeriksaan lingkungan dan hutan secara berkala setiap enam bulan sekali untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Wirausahawan Sosial Masyarakat Sembalun oleh SCDC

Komunitas yang mampu berwirausaha merupakan cita-cita besar SCDC. Merupakan suatu keharusan bagi mereka yang pernah mengikuti program SCDC dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, seperti kursus bahasa Inggris, magang, dan program pengembangan lainnya. Beberapa program yang dijalankan oleh SCDC adalah:

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (HR)

Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang produktif dan kreatif, serta sebagai langkah awal dalam upaya pengembangan masyarakat, SCDC telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Melakukan pendekatan kebersamaan dan kebebasan dalam mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki masyarakat namun tetap dalam batas wajar.
- b. Memberikan dorongan dan motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, melahirkan manusia yang mandiri.
- c. SCDC membuka tujuh kelas kegiatan pengajaran Bahasa Inggris yang terbagi dalam tiga bagian yaitu kelas untuk anak usia 3-6 tahun, kelas untuk anak usia 7-13 tahun, dan kelas untuk dewasa 15 tahun dan tersebar di empat desa di kecamatan Sembalun.

SCDC juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti program pemagangan untuk meningkatkan keterampilannya.

- d. SCDC juga melihat peluang sektor usaha untuk dikembangkan dan memberikan nilai kepada masyarakat, seperti pariwisata, pertanian organik, perbengkelan (bengkel kreatif), dan kegiatan usaha produktif lainnya.
- e. Membuka dan merintis berbagai peluang kerja, khususnya bagi mereka yang sebelumnya pernah mengikuti kegiatan yang diadakan SCDC yaitu kursus, dan magang. Hal ini juga terkait dengan kepedulian lembaga SCDC dalam melihat masyarakat yang kesulitan dalam menggali potensi dirinya.
- f. Dalam kondisi segala sesuatunya terbatas, SCDC juga bertanggung jawab memfasilitasi berbagai kegiatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat.
- g. Terbuka kesempatan bagi para relawan yang ingin menyalurkan ide kreatifnya untuk membantu mencapai tujuan SCDC, seperti pelatihan pengolahan sampah dan tidak merusak lingkungan.

Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilakukan SCDC yaitu bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam semaksimal mungkin tanpa mengabaikan hak generasi mendatang atas sumber daya alam dan dengan tidak mengabaikan fungsi ekosistem alam diri.

Organic Agriculture

Sebagai kawasan pertanian, Sembalun juga tidak terlepas dari sistem pertanian kimia. Penggunaan pestisida tidak lagi mengacu pada anjuran penggunaan yang dianjurkan, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap obat-obatan kimia (pestisida).

Selain itu, jelas bahwa setiap komoditas pertanian mempunyai kandungan residu kimia yang tinggi sehingga mengancam keberlangsungan sistem pertanian. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah keamanan dalam mengonsumsi produk pertanian itu sendiri.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya sungguh-sungguh untuk menjaga keberlanjutan pertanian dengan alternatif pertanian organik yang dapat menjamin keamanan dalam konsumsi dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap obat-obatan dan pupuk kimia.

SCDC dalam menjalankan program ini selain praktek langsung sebagai bukti nyata juga melakukan kampanye hidup sehat dengan pangan yang ditanam secara organik.

Parawisata

Potensi alam sebagai tempat wisata di Sembalun sangat banyak. Keberadaan Gunung Rinjani (gunung berapi aktif) yang menjadi salah satu tujuan wisata, budaya masyarakat, kondisi alam yang masih alami, dan aktivitas masyarakat baik pertanian, kerajinan, dan kegiatan tradisional lainnya merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi sebuah obyek wisata. komoditas yang mempunyai nilai jual yang tiada habisnya.

Pembangunan pariwisata didorong berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi lokal sebagai komoditas yang memiliki nilai jual dengan pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan, dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Potensi-potensi yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan pada sektor pariwisata berbasis masyarakat antara lain:

Ekowisata

Soft Tracks (Sembalun Panorama walk, air terjun, bukit, wisata daun, Nangi, Dara, Lincek, Pergasingan, dll) Trekking (Rinjani), SCDC hadir sebagai jembatan perubahan bagi masyarakat lokal terutama dalam peran dan keterlibatannya dalam pembangunan pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan menggali permasalahan sosial yang ada di masyarakat yaitu membantu masyarakat melalui program pemahaman lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab khususnya yang berprofesi sebagai Porter, Guide dan Tour Operator.

Budaya Wisata

Wisata budaya merupakan kegiatan wisata yang menyediakan ruang seluas-luasnya. Sangat cocok bagi masyarakat dan wisatawan untuk berinteraksi langsung.

Pola pelaksanaan wisata budaya adalah dengan mengarahkan wisatawan untuk menginap di rumah masyarakat dan mengikuti kegiatan masyarakat selama berada di Sembalun.

Dengan demikian, wisata budaya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam praktiknya. Kegiatan dan fasilitas diperlukan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, wisata budaya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam praktiknya.

Tur Pengajaran

Pengembangan wisata pengajaran yang dilakukan oleh CDC merupakan sebuah terobosan pengembangan pariwisata yang dalam praktiknya mengarahkan wisatawan untuk melakukan kegiatan pengajaran baik di sekolah tradisional maupun di kelompok belajar binaan CDC, khususnya untuk bahasa Inggris. Sama halnya dengan wisata budaya, dalam program wisata pengajaran, wisatawan juga diharapkan menginap di rumah warga.

Yur Paralayang

SCDC membentuk klub paralayang Sembalun yang berada di bawah naungan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013. Dalam dua tahun terakhir, klub paralayang Sembalun semakin menjamur dan melahirkan pilot-pilot muda berbakat asal Sembalun.

Olahraga paralayang tidak hanya diperuntukkan untuk mengikuti kompetisi kejuaraan saja. Namun juga sangat menjanjikan bila dikemas sebagai objek wisata terbang, seperti di Puncak Bogor dan di Gunung; banyak lapangan kerja dan menunjang kemajuan wisata minat khusus di Sembalun.

Tur Sepeda

Wisata sepeda merupakan penyediaan sepeda bagi wisatawan yang ingin berkeliling menikmati berbagai macam objek wisata di Sembalun dengan menyewa sepeda dari petugas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis di Sembalun Community Development Center (SCDC) dan rumusan masalah yang penulis angkat, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran lembaga SCDC dalam meningkatkan kesadaran ekologi dan mengembangkan perekonomian masyarakat di desa Sembalun adalah dengan memperhatikan kondisi ekologi masyarakat desa Sembalun. Menanamkan nilai-nilai kesadaran untuk mencintai dan melestarikan lingkungan sekitar. Karena sumber daya alam merupakan lingkungan alam yang mempunyai nilai dalam pemenuhan kebutuhan manusia, maka SCDC menjadikan Alam sebagai sumber daya yang menunjang peningkatan kesejahteraan manusia yaitu dengan memberikan program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan alam seperti penghijauan, pembersihan pegunungan, pembatasan pengambilan sumber daya alam, melakukan pemeriksaan berkala, upaya mendaur ulang sampah dan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Sikap manusia yang berinteraksi langsung dengan Alam dan

lingkungannya merupakan interaksi kesadaran, yang tidak lain merupakan suatu proses yang terus menerus melahirkan dunia melalui kehidupan.

Peran lembaga SCDC dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dimulai dari usahanya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam yang kemudian berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Karena Sembalun merupakan daerah pegunungan, maka potensi wisatanya sangat besar. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang terawat, asri dan nyaman membuat Sembalun banyak dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu hal ini merupakan peluang yang sangat baik untuk menjawab permasalahan perekonomian masyarakat Desa Sembalun. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal saja namun juga dari luar negeri. Oleh karena itu, salah satunya penguasaan bahasa asing yang harus diperhatikan. SCDC menyediakan kursus bahasa asing gratis. Sebagai tuan rumah, masyarakat Sembalun harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan karena hal ini juga akan berdampak pada pendapatan masyarakat Sembalun. SCDC dalam hal ini berperan besar di masyarakat karena lembaga ini langsung memberikan layanan pembinaan kepada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kondisi wisata tersebut, seperti berjualan barang, menyediakan tempat berfoto yang tentunya tidak lepas dari pemilihan spot yang bagus, menyediakan penginapan dan lain sebagainya, membuktikan bahwa SCDC berperan besar dalam upaya tersebut. Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Sembalun. Tingkat keberhasilan masyarakat dalam mengelola perekonomiannya harus dikaitkan dengan program pendampingan SCDC terkait pengelolaan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H., & Prastowo, A. (2022). Authentic Assessment Techniques on Cognitive Aspects in Islamic Religious Education Learning at Elementary School Level. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 6(1).
- Anggraini, E. L., & Yanto, F. (2022). Kehidupan Ekonomi Penyadap Karet Di Desa Kebon Ix Kabupaten Muaro Jambi 1990-2010. *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 5(2), 84–95.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114–132.
- Bahasoan, A. N., Khaldun, R. I., Rahmat, A., & Tahawa, T. H. B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 74–83.
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Hartini Haritani, H., Dukha Yunitasari, D., & Hasan Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70–89.
- Jayanti, E., & Italina, C. (2022). Uji Reliabilitas Dan Validitas Ukuran Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 201–209.

- Mentari, F. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Desa Wisata Berdasarkan Kepuasan Wisatawan di Desa Wisata Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. ITN Malang.
- Prayoga, P. (2022). Review Buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Retorika Di Asia Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 211–218.
- Putra, M. A. (2023). Analisis Pengembangan Sumber Daya Insani Melalui Potensi Desa Wisata dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). UIN Ar-Raniry.
- Rizqi, D. W. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PDRB dan Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kab Tuban.
- Subarkah, A. R., & Rachman, J. B. (2020). Destination branding Indonesia sebagai destinasi Wisata halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 84–97.
- Supriatna, J. (2021). Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Syihabudin, M., Haidar, A., & Herindar, E. (2022). Konsep Model Sociopreneur Sudut Lombok Untuk Mendukung Pariwisata Halal Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(2), 122–139.
- Wahyudi Wijayanto, S. P. (2022). *Ekplorasi Bangunan Bersejarah Dunia*. CV Media Edukasi Creative.
- Zulkurnain, Z. (2021). *Administrasi wakaf di Lombok Timur: Analisis potensi sumber daya pengembangan ekonomi umat*. UIN Mataram.